

**КОНЦЕПЦИЯ «ЛИШНЕГО ЧЕЛОВЕКА» И ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ В
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ РУССКИХ КЛАССИКОВ
(ПУШКИН, ЛЕРМОНТОВ, ТУРГЕНЕВ, ГОНЧАРОВ)**

Алламуратов Арысланбек

преподаватель факультета иностранных языков, отделения русского языка и литературы
Каракалпакского государственного университета имени Бердаха.

Отарбаев Жумабек

студент 3 курса факультета иностранных языков, отделения русского языка и литературы
Каракалпакского государственного университета имени Бердаха.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13955624>

***Аннотация.** В данной статье рассматривается концепция «лишнего человека» и её отражение в произведениях русских классиков XIX века: Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Ивана Тургенева и Ивана Гончарова. Образы Евгения Онегина, Григория Печорина, Дмитрия Рудина и Ильи Обломова иллюстрируют различные аспекты этой концепции, представляя героев, испытывающих внутренний кризис и неспособных найти своё место в обществе. Статья анализирует причины и проявления апатии, пассивности и разочарования этих персонажей, а также их трагическую неспособность к самореализации и глубоким эмоциональным связям. Через призму этих образов авторы исследуют социальные и личные проблемы своей эпохи, делая фигуру «лишнего человека» одним из центральных символов русской литературы XIX века.*

***Ключевые слова:** концепция «лишнего человека», Евгений Онегин, Григорий Печорин, Дмитрий Рудин, Илья Обломов, внутренний кризис, апатия, пассивность, разочарование, самореализация, эмоциональные связи, социальные проблемы.*

**THE CONCEPT OF THE “SUPERFLUOUS MAN” AND ITS REFLECTION IN THE
WORKS OF RUSSIAN CLASSICS
(PUSHKIN, LERMONTOV, TURGENEV, GONCHAROV)**

***Abstract.** This article examines the concept of the “superfluous man” and its reflection in the works of Russian classics of the 19th century: Alexander Pushkin, Mikhail Lermontov, Ivan Turgenev and Ivan Goncharov. The characters of Evgeny Onegin, Grigory Pechorin, Dmitry Rudin and Ilya Oblomov illustrate various aspects of this concept, representing heroes experiencing an internal crisis and unable to find their place in society. The article analyzes the causes and manifestations of apathy, passivity and disappointment of these characters, as well as their tragic inability to self-realization and deep emotional connections. Through the prism of*

these images, the authors explore the social and personal problems of their era, making the figure of the “superfluous man” one of the central symbols of Russian literature of the 19th century.

Key words: the concept of the “superfluous person”, Evgeny Onegin, Grigory Pechorin, Dmitry Rudin, Ilya Oblomov, internal crisis, apathy, passivity, disappointment, self-realization, emotional connections, social problems.

Концепция «лишнего человека» является одной из ключевых тем русской литературы XIX века. Этот образ отражает глубокие социальные и личные кризисы эпохи и воплощается в произведениях таких классиков, как Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Иван Тургенев и Иван Гончаров. Рассмотрим, как эта концепция проявляется в их творчестве и какие черты объединяют героев, попавших под это определение.

Александр Пушкин: «Евгений Онегин». Первым ярким примером «лишнего человека» в русской литературе стал Евгений Онегин, главный герой одноименного романа в стихах Александра Пушкина. Онегин — молодой дворянин, блестящий и образованный, но лишённый жизненной цели. Он проводит свои дни в праздности и скуке, не находя удовлетворения ни в одном деле. Пушкин создает образ человека, который не способен найти своё место в обществе, разочарованного и отстраненного от жизни. Эмоциональная холодность Онегина приводит к трагическим последствиям, кульминацией которых становится дуэль с Ленским и смерть поэта. Таким образом, Онегин символизирует кризис личности, неспособной к продуктивной самореализации.

Онегин представляет собой типичного представителя молодого поколения, разочарованного в идеалах и ценностях светского общества. Его скука и апатия проистекают из осознания бессмысленности светской жизни, где все отношения и действия кажутся пустыми и лицемерными. Онегин пытается найти выход из этой духовной пустоты, но его попытки оказываются тщетными. Ни путешествия, ни литература, ни философия не могут заполнить внутреннюю пустоту героя. Особое место в романе занимает его взаимоотношение с Татьяной Лариной, наивной и искренней девушкой, влюбленной в Онегина. В своей знаменитой сцене письма Татьяна открывает свои чувства, но Онегин отвергает её любовь, видя в ней лишь временное увлечение. Этот эпизод показывает неспособность Онегина к глубоким чувствам и привязанностям, что является одной из ключевых черт «лишнего человека». Трагическим финалом этой истории становится дуэль с Ленским, другом Онегина. Ленский — поэт и романтик, полная противоположность Онегина. Их конфликт, начавшийся из-за легкомысленного флирта Онегина с невестой

Ленского, заканчивается смертельной дуэлью, в результате которой Онегин убивает своего друга. Это событие становится для Онегина переломным моментом, после которого он начинает осознавать свою пустоту и бесполезность. В финале романа Онегин возвращается в Москву, где встречает Татьяну, теперь уже замужнюю женщину. Он осознает, что упустил своё счастье, и пытается вернуть её любовь, но Татьяна остается верна своему мужу. Этот последний отказ окончательно подтверждает трагедию Онегина как «лишнего человека» — человека, который не сумел найти своё место в жизни и обречен на одиночество и разочарование.

Таким образом, образ Евгения Онегина в одноименном романе Александра Пушкина стал первым воплощением концепции «лишнего человека» в русской литературе. Онегин — это герой, который, несмотря на все свои достоинства и таланты, не способен к активной жизни и глубоким чувствам [2]. Его трагедия заключается в неспособности найти смысл и цель своего существования, что делает его одним из самых ярких и запоминающихся персонажей русской классической литературы.

Михаил Лермонтов: «Герой нашего времени». Михаил Лермонтов продолжает тему «лишнего человека» в романе «Герой нашего времени». Главный герой, Григорий Александрович Печорин, — это сложный и многогранный образ, который в ещё большей степени воплощает черты «лишнего человека». Печорин умен, харизматичен и талантлив, но он также циничен и не способен к глубоким эмоциональным привязанностям. Он разочарован в жизни и людях, что приводит его к постоянному поиску новых ощущений и острых переживаний, но ни одно из них не приносит ему удовлетворения. Печорин представлен как человек, переживающий внутренний кризис и существующий в состоянии постоянной скуки и неудовлетворённости. В своих дневниковых записях, составляющих основу романа, он откровенно говорит о своей неспособности найти смысл в жизни и о своем скептическом отношении к обществу и собственным поступкам. Лермонтов через Печорина исследует внутренние противоречия и трагедию современного человека, который чувствует себя лишним в обществе.

Одним из ключевых эпизодов романа является история любви Печорина к княжне Мэри. Печорин увлекается ею не из искренних чувств, а ради того, чтобы развлечься и доказать самому себе свою власть над женщинами. Однако его безразличие и цинизм в конечном итоге приводят к трагедии: Мэри оказывается глубоко раненной, а сам Печорин чувствует лишь разочарование и пустоту. Этот эпизод ярко иллюстрирует неспособность Печорина к истинным чувствам и его склонность к разрушению всего, что могло бы принести ему счастье.

Другим важным аспектом образа Печорина является его отношение к обществу и людям вокруг него. Он видит окружающий мир как театр, в котором он играет роль зрителя и участника одновременно. Печорин не верит в искренность человеческих отношений и считает, что все люди движимы эгоистичными мотивами [3]. Его отчуждение от общества и осознание своей «лишности» приводят к циничному и отстраненному поведению, что делает его ещё более трагической фигурой. Важной темой романа является судьба Печорина и его поиск смысла жизни. Несмотря на все свои попытки найти удовлетворение и смысл, Печорин остается одиноким и разочарованным. Он не может найти своё место в мире, и его попытки изменить свою жизнь лишь усиливают его внутренний кризис. В финале романа Печорин уходит на Кавказ, где он надеется найти свою судьбу, но его путь остается неопределенным и трагичным.

Таким образом, образ Григория Печорина в романе Михаила Лермонтова «Герой нашего времени» является одним из самых ярких и глубоких воплощений концепции «лишнего человека» в русской литературе. Печорин — это человек, разочарованный в жизни и обществе, неспособный найти смысл своего существования. Его трагедия заключается в его внутреннем кризисе и неспособности к глубоким чувствам и привязанностям, что делает его одной из самых значимых и трагических фигур русской классической литературы.

Иван Тургенев: «Рудин». Иван Тургенев в романе «Рудин» представил ещё одного «лишнего человека» — Дмитрия Рудина. Этот герой обладает выдающимися интеллектуальными способностями и красноречием, однако его идеализм и неспособность к практической деятельности делают его несостоятельным в реальной жизни [1]. Рудин вечно остается на обочине, не в силах воплотить свои идеи в жизнь. Его трагедия заключается в конфликте между высокими стремлениями и реальными возможностями, что делает его ещё одним представителем «лишних людей» в русской литературе.

Дмитрий Рудин — человек умный и образованный, наделённый редким даром убеждения и страстью к философским размышлениям. В начале романа он производит сильное впечатление на окружающих своей эрудицией и страстными речами о необходимости общественных перемен и прогресса. Однако, несмотря на свои блестящие идеи и риторические способности, Рудин оказывается неспособен к решительным действиям. Его идеализм не подкрепляется реальными поступками, что приводит к разочарованию тех, кто вначале был восхищён его личностью. Роман раскрывает характер Рудина через его отношения с Натальей Ласунской, молодой и впечатлительной девушкой.

Наталья, очарованная интеллектом и страстностью Рудина, влюбляется в него и готова следовать за ним. Однако, когда Рудину представляется возможность сделать выбор и предпринять конкретные действия ради любви и своих идеалов, он оказывается неспособным на это. Его нерешительность и неспособность к действиям приводят к тому, что он теряет Наталью, а вместе с ней и возможность реализовать свои высокие идеалы.

Рудин сталкивается с постоянным внутренним конфликтом: его интеллектуальные стремления и высокие идеалы не находят отражения в реальных поступках. Тургенев показывает, как общество того времени не готово принять таких людей, как Рудин, которые, несмотря на свои способности, остаются лишними и не могут найти своё место в жизни. В этом смысле Рудин олицетворяет трагедию интеллигента, оторванного от практической деятельности и неспособного реализовать свои идеи [2]. Финал романа подчеркивает безысходность положения Рудина. Он уезжает из имения, где встретил Наталью и её семью, оставляя за собой чувство разочарования и несбывшихся надежд. Позднее он пытается найти своё место в обществе, участвуя в политической борьбе за границу, но и там его усилия оказываются напрасными. В конечном итоге, Рудин погибает, так и не реализовав свои идеалы и не найдя своего места в жизни.

Таким образом, образ Дмитрия Рудина в романе Ивана Тургенева «Рудин» является ярким примером концепции «лишнего человека». Тургенев показывает, как разрыв между высокими идеалами и реальной жизнью приводит к трагедии человека, который, несмотря на все свои таланты и способности, остаётся лишним в обществе. Рудин — это трагическая фигура, символизирующая неспособность интеллигента найти своё место в мире и воплотить свои идеалы в жизнь, что делает его одним из наиболее значимых персонажей русской классической литературы.

Иван Гончаров: «Обломов». Образ Ильи Обломова из романа Ивана Гончарова «Обломов» представляет собой, возможно, наиболее яркую и глубокую характеристику «лишнего человека». Обломов — помещик, который проводит свои дни в апатии и лени, не проявляя никакого интереса к жизни. Его неспособность к действию и полная отрешенность от окружающего мира становятся символом утраты жизненной энергии и воли. Через образ Обломова Гончаров исследует феномен пассивности и бесполезности, что делает его ещё одной гранью концепции «лишнего человека».

Илья Обломов отличается от других героев концепции «лишнего человека» тем, что он не стремится к великим делам и не мечтает об изменениях в обществе. Напротив, его жизнь проходит в состоянии постоянной праздности и мечтаний. Большую часть времени он проводит в постели, размышляя о прошлом и будущем, но никогда не предпринимая

никаких конкретных действий для изменения своей жизни. Его апатия и бездействие становятся его основной характеристикой, и именно эта черта делает его столь ярким представителем «лишних людей». Главным контрастом в романе выступает Обломов и его друг Штольц, энергичный и деятельный человек, который пытается вытянуть Обломова из состояния апатии. Штольц символизирует активное начало, противоположное обломовщине. Он старается пробудить в Обломове интерес к жизни, вовлекая его в дела и показывая примеры активности. Однако все усилия Штольца оказываются напрасными.

Обломов не способен преодолеть свою природу и изменить образ жизни, к которому он привык.

Важным эпизодом романа является любовь Обломова к Ольге Ильинской. Она также пытается вдохновить его на изменения, верит в его потенциал и мечтает о совместной жизни. Но Обломов оказывается неспособен к активной жизни и эмоциональной отдаче.

Его страх перед переменами и нежелание выйти из зоны комфорта приводят к разрыву с Ольгой. Этот эпизод подчеркивает глубокую внутреннюю трагедию Обломова: несмотря на любовь и поддержку, он не в состоянии преодолеть свою пассивность. Финал романа еще больше усиливает образ Обломова как «лишнего человека». После разрыва с Ольгой он окончательно погружается в апатию и лень. Обломов живет с Агафьей Пшеницыной, которая окружает его заботой и позволяет ему вести привычный образ жизни. Обломов умирает в полном одиночестве и забвении, так и не сумев изменить свою судьбу.

Таким образом, образ Ильи Обломова в романе Ивана Гончарова «Обломов» представляет собой уникальную интерпретацию концепции «лишнего человека». Обломов — это человек, чей внутренний кризис проявляется не в стремлении к великим делам, а в полном отказе от них [3]. Его пассивность и апатия становятся символами утраты жизненной энергии и воли, что делает его одной из самых значимых и трагических фигур русской классической литературы. Через образ Обломова Гончаров глубоко исследует природу человеческой пассивности и её разрушительное воздействие на личность и жизнь.

Заключение: Концепция «лишнего человека» в русской литературе XIX века является отражением глубоких социальных и личных кризисов своего времени. Герои Пушкина, Лермонтова, Тургенева и Гончарова воплощают различные аспекты этого феномена, демонстрируя неспособность к активной жизни и внутреннюю неудовлетворенность. Эти образы продолжают вызывать интерес и находят отклик в сердцах читателей, являясь важными культурными и философскими символами своей эпохи.

REFERENCES

1. Герцен А.И. Лишние люди и желчевики // Собрание сочинений: в 30 т. М., 1958. Т. XIV.
2. Данилова Е.А. Типологическое изучение персонажей (на материале русской литературы XVIII-XIX веков): автореф. канд. филол. наук. М., 2016.
3. «Лишний человек» // Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. А.Н. Николюкина. — Институт научной информации по общественным наукам РАН: Интелвак, 2001. — Стб. 485. — 1596 с.
4. Отарбаев Ж., Алламуратов А. ПОСТМОДЕРНИСТСКИЕ ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЯ КЛАССИЧЕСКИХ СКАЗОК И МИФОВ: ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИЗВЕЩНЫМ СЮЖЕТАМ ЧЕРЕЗ НОВЫЙ ПРИЗМУ //Konferensiyalar| Conferences. – 2024. – Т. 1. – №. 10. – С. 615-618.
5. Алламуратов А., Отарбаев Ж. СРАВНЕНИЕ СТРУКТУРЫ И СТИЛЯ В РОМАНАХ ИВАНА ГОНЧАРОВА И ФЕДОРА ДОСТОЕВСКОГО //SO ‘NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI. – 2024. – Т. 7. – №. 1. – С. 189-191.
6. Алламуратов А., Отарбаев Ж. ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМЫ ОДИНОЧЕСТВА И ИЗОЛЯЦИИ В ЛИТЕРАТУРЕ //INTERDISCIPLINE INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE. – 2024. – Т. 2. – №. 19. – С. 100-102.
7. Генджебаев Т., Отарбаев Ж. ЭВОЛЮЦИЯ ОБРАЗА «МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА» В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА (ПУШКИН, ГОГОЛЬ, ДОСТОЕВСКИЙ, ЧЕХОВ) //Современная наука и исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 822-824.